

SOIL TAXONOMY OR WORLD REFERENCE BASE: HOW TO CLASSIFY ANTARCTIC SOILS?

*T. Bedernichek*¹, *T. Partyka*², *O. Orlov*³, *N. Zaimenko*¹

¹*M.M. Gryshko National Botanical Garden, Kyiv, Ukraine,*
[*bedernichek@gmail.com*](mailto:bedernichek@gmail.com)

²*Institute of Agriculture of Carpathian Region NAAS, Obroshyne,*

³*State Museum of Natural History, Lviv, Ukraine*

Only 0.35% of Antarctica is ice-free. More than half of this territory – about 53% is located in the Transantarctic Mountains and, in particular, the Pensacola Mountains. About 20% – in the Antarctic Peninsula and the surrounding islands, 11%, and 7% can be found in the Mac-Robertson Land and by Queen Maud Land respectively. Temperature regimes, precipitation, plant coverage are very different in these regions. Nowadays, more than 30 countries are conducting research in Antarctica, but according to JG Bockheim (2015), only about 2,400 soil profiles were diagnosed and classified so far. 75% of them are in the Transantarctic Mountains and 16% in the Antarctic Peninsula. Moreover, researchers in Antarctica use various soil classifications, hence it is difficult and sometimes impossible to compare and summarize the results of different studies.

Usually, USDA Soil Taxonomy and the World Reference Base for Soil Resources (WRB) are used to classify Antarctic soils. Also, several countries that conduct research in Antarctica, such as Chile, Argentina, China, and South Korea developed their national soil classifications on the basis of USDA Soil Taxonomy. However, some countries, for example, Canada and Russia, developed their own soil classifications. For example, *Cryosol* according to the Canadian System of Soil Classification and *Gelisol* according to Soil Taxonomy include all the soils with permafrost in the top 100 cm layer. They also include all the soils affected by cryoturbation at depths 0-200 cm. In the Russian System of Soil Classification (2004) soils affected by permafrost may belong to different soil types. Permafrost and impact of cryoturbation are used for diagnostics of low-level classification units. By contract, Soil Taxonomy and the Canadian System of Soil Classification emphasize the importance of cryogenesis as a soil forming process, and *Gelisol*, as well as *Cryosol*, are not even types, but orders. Therefore, comparing soils defined, for example, according to Russian and Canadian classifications is very difficult, and sometimes impossible.

The WRB shows a different approach to the classification of Antarctic soils. Usually, they may be included in one of three categories. The first one is *Histosol* – reference group of soils, with thick organic layers, including those that are exposed to thawing and freezing processes. Another category is *Cryosol* – reference group of soils, which includes all permanently frozen mineral soils that have a cryic horizon. The third category includes soils from the groups

Leptosol, Fluvisol, Solonchak, Gleysol, Podzol, Planosol, Albeluvisol, Umbrisol, Cambisol, Arenosol, and Regosol, if they contain permafrost at depths 100-200 cm.

What classification should use Ukrainian researchers to describe and diagnose Antarctic soils, since existing Ukrainian classifications do not contain cryogenic soils at all? Moreover, in Ukraine, there is no official classification of soils so far, and Ukrainian soil scientists use simultaneously several of them: the Classification and Diagnostics of the Soils of the USSR (1977), the Classification of Soils of the Ukrainian SSR (1981, 1988), Classification of Soils of Ukraine (2005). All these systems diagnose and categorize only those soils that are common in Ukraine. Therefore, to compare the results of our studies of the Antarctic soil with the results of the scientists from other countries, we highly recommend that all the Antarctic soils should be described simultaneously according to WRB and Soil Taxonomy. It is also necessary to include Antarctic soils in the new version of Ukrainian System of Soil Classification, which is not only a scientific issue but a matter of national importance for Ukraine.

УДК 631.44

SOIL TAXONOMY ЧИ WORLD REFERENCE BASE: ЯК КЛАСИФІКУВАТИ АНТАРКТИЧНІ ҐРУНТИ?

Т.Ю. Бедернічек¹, Т.В. Партика², О.Л. Орлов³, Н.В. Заїменко¹

¹*Національний ботанічний сад імені М.М. Гришка НАН України, м. Київ, Україна, bedernichek@gmail.com*

²*Інститут сільського господарства Карпатського регіону НААН, с. Оброшине, Україна*

³*Державний природознавчий музей НАН України, м. Львів, Україна*

Лише 0,35 % території Антарктиди вільні від криги. З них більше половини – 53 %, займають Трансантарктичні гори та, зокрема, гори Пенсакола, 20 % – Антарктичний півострів з прилеглими островами, 11 % – Земля Мак-Робертсона та 7 % – Земля Королеви Мод. Ці регіони характеризуються дуже різними умовами ґрунтоутворення. Не зважаючи на те, що дослідження в Антарктиці проводять більше 30 країн, але, за даними J. G. Vockheim (2015), дотепер було виконано лише близько 2 400 описів профілів ґрунтів, 75 % з яких у Трансантарктичних горах, а 16 % – на Антарктичному півострові. Щоправда, науковці часто користувалися різними класифікаціями, що тепер значно утруднює, а інколи унеможливує порівняльний аналіз та узагальнення результатів отриманих різними дослідниками.

Найчастіше для класифікації антарктичних ґрунтів використовують USDA Soil Taxonomy та The World Reference Base for Soil Resources (WRB). Саме на основі Soil Taxonomy США розроблено національні класифікації таких країн, які активно досліджують Антарктиду, як Чилі, Аргентина, КНР чи Південна Корея. Проте, деякі країни, наприклад Канада та Росія послуговуються своїми, відмінними від інших, національними класифікаціями. Наприклад, до *Cryosol* за канадською класифікацією і *Gelisol* за Soil Taxonomy США відносять всі ґрунти, в яких у товщі 100 см знаходиться вічна мерзлота. Також до них відносять всі кріотурбовані ґрунти, в яких вічна мерзлота починається не нижче 200 см. В російській класифікації 2004 року ґрунти, що зазнають впливу вічної мерзлоти можуть належати до різних типів. В ній вплив вічної мерзлоти на процесу ґрунтоутворення не враховується при поділі на стволи чи відділи, а лише на нижчих рівнях класифікації. В той час Soil Taxonomy і канадська класифікація підкреслюють важливість кріогенезу, як процесу ґрунтоутворення, і виділяють *Gelisol* і *Cryosol* на рівні порядку. Тому порівнювати ґрунти, діагностовані в цих системах, дуже складно, а інколи – неможливо.

WRB включає антарктичні ґрунти до трьох основних категорій. *Histosol* – реферативна група ґрунтів, до якої належать органогенні ґрунти, в тому числі ті, що піддаються заморожуванню. *Cryosol* – реферативна група ґрунтів, що включає всі постійно заморожені мінеральні ґрунти, які мають сугіс горизонт. До третьої категорії належать ґрунти з груп *Leptosol*, *Fluvisol*, *Solonchak*, *GleysoI*, *Podzol*, *Planosol*, *Albeluvisol*, *UmbrisoI*, *CambisoI*, *Arenosol* і *Regosol*, в товщі яких на глибині від 100 до 200 см знаходиться вічна мерзлота.

Яку саме класифікацію використовувати українським дослідникам, оскільки існуючі та пропонувані вітчизняні класифікації **не містять кріогенних ґрунтів**? Крім того, в Україні дотепер немає єдиної національної класифікації ґрунтів і українськими ґрунтознавцями паралельно використовуються Класифікація ґрунтів СРСР (1977), Класифікації ґрунтів УРСР (1981, 1988), Класифікація ґрунтів України (2005). Всі ці системи діагностують і категоризують тільки ті ґрунти, що поширені на території України. Тому, для порівняння результатів досліджень ґрунтів Антарктики виконаних українськими науковцями та вченими з інших країн, ми рекомендуємо проводити опис ґрунтів одночасно за WRB і Soil Taxonomy. Також, **необхідно** відобразити антарктичні ґрунти у новій українській класифікації ґрунтів, що є не лише науковою проблемою, а важливим завданням державного значення для України.